

СПОСОБЫ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧТЕНИЕМ.

Д.М. Махмудова преподаватель кафедры

«Педагогика и психология дошкольного образования» ТГПУ им Низами

Аннотация Озадачившись, как научить ребенка читать правильно еще в дошкольном возрасте, родители ищут подходящие методики. Подходы к обучению детей чтению существуют разные. Одни педагоги и психологи придерживаются мнения, что лучше начинать обучение с восприятия звуков. Другие настаивают на использовании букв уже на первых порах. В данной статье изложен эффективный подход с опорой на буквенные обозначения.

Ключевые слова: технология, знакомить, логика, позвенеть, задействованию, зрительного восприятия, связаны звуки

Annotation Confused about how to teach a child to read correctly at preschool age, parents are looking for suitable methods. There are different approaches to teaching children to read. Some teachers and psychologists are of the opinion that it is better to start learning with the perception of sounds. Others insist on using letters at first. This article outlines an efficient approach based on letter designations.

Key words: technology, acquaint, logic, ring, engagement, visual perception, connected sounds

Некоторые детские психологи предлагают начинать освоение чтения в домашних условиях с добуквенного, звукового этапа. Данный метод подразумевает, что о буквах с ребенком еще говорить не стоит. Пусть сначала малыш осознает, что речь состоит из звуков, а потом откройте ему, как связаны звуки и буквы.

Как же знакомить детей со звуками? Исключительно в игровой форме. Предлагать позвенеть, как комарик; пожужжать, как пчелка; подражать завыванию ветра. Важно обращать внимание ребенка на подобные звуковые акценты. Подойдут игры в протягивание звука в словах, усиление отдельного

звука с последующим пояснением.

Нужно заметить, что данный метод формирует полезную базу, которая обязательно пригодится в дальнейшем. Да только многим детям проще, интереснее и понятнее познакомиться с основными буквами и их звучанием, нежели заниматься звукоподражанием и протягиванием звуков. К тому же, в добуквенном периоде основная нагрузка ложится на слуховое восприятие. А для запоминания так важно подключать зрительные сигналы.

Буквенный метод обучения чтению отличается тем, что ребенку сразу показывают букву и то, как она звучит. Не нужно вводить название буквы, важно только знакомить с ее звучанием. Следует употреблять «Б», а не «Бэ», «К», а не «Ка», и т.д. Дети при этом получают наглядную опору для запоминания звука. Возможно, благодаря активному задействованию зрительного восприятия дошкольник достаточно быстро осваивает звуковую характеристику букв.

Как научить ребенка читать по слогам

Если родители настроены учить читать своего ребенка, нужно позаботиться о том, чтобы дома среди изобилия игрушек появились кубики с буквами, начертанными крупным классическим шрифтом. Это самый подходящий материал для обучения детей. Можно также использовать готовые буквы, сделанные из пластмассы или дерева. Но интерес к таким изделиям будет у малыша слишком кратковременным, и буквы придется отложить до определенного времени.

Кубики хороши тем, что они постоянно используются в играх ребенка, а изображенные на них буквы запоминаются исподволь, при ненавязчивом обращении к ним. Явным плюсом является и то, что начинать обучение таким способом можно как угодно рано, и в 3 года малыш будет знать все буквы.

Начинайте с изучения основных букв

Сооружая вместе с малышом различные башенки, домики, паровозики, обратите его внимание на букву, обозначенную на кубике. Комментируйте

ваши действия: «Здесь мы поставим «М», а наверху у нас будет «О» и пр. Проговаривайте согласные отрывисто, а гласные звуки протяжно. Не загружайте детский мозг информацией. За время одной игры называйте не более пяти звуков. Следующий раз обращайтесь опять к этим же буквам, но попросите ребенка найти одну-две из них. Кубики при этом должны лежать так, чтобы нужное изображение было хорошо видно.

Если задача для малыша еще непосильна, повторите свой импровизированный урок, напомнив, как звучит буква. Справился с задачей – похвалите и прибавьте новые звуки. Играйте подобным образом, пока ребенок не выучит почти все буквы. Учитывайте несколько важных моментов:

- Начинайте с букв, наиболее часто встречающихся в речи;
- С буквами, подобными по написанию, не следует знакомиться подряд;
- Отметив, что ребенок усвоил определенный звук, называйте ему слова, которые начинаются на соответствующую букву, и показывайте картинки.

Каждому ребенку потребуется свой отрезок времени, чтобы закрепить, как звучит та или иная буква. Главное, проводить такое игровое обучение систематически и последовательно. Нужно возвращаться к усвоенным знаниям, постоянно активизировать их.

Переходите к освоению слогов

С помощью игры с кубиками к младшему дошкольному возрасту будут усвоены все буквы, и в 3 года можно научить ребенка читать слоги. Подготовьте для этого кубики или отдельные изображения букв. Также удобно пользоваться магнитной доской с алфавитным набором. Для начала вам понадобится 4 гласных звука: А, О, У, И. Так ребенку будет легче понять образование слогов. Выберите единственную букву, изображающую согласный звук, и составьте пару. Например, «П» «А». Повторите с ребенком каждый звук по отдельности, произнесите сами слог, попросите малыша

произнести. Уберите «А», поставьте рядом «П» «О», повторите все тот же алгоритм. Точно так же поупражняйтесь с «П» «У», далее с «П» «И». На следующий день сосредоточьтесь на ином согласном звуке и прежнем наборе гласных. К примеру, «Д», «А», «О», «У», «И». Далее приступайте к следующим согласным.

Упражняйтесь до тех пор, пока не убедитесь, что ваш малолетний ученик вник, как образуется звучание слога. Если наблюдается понимание процесса, добавьте в свою учебную игру гласные звуки «Ы», «Э». Справившись и с ними, вводите двойные гласные «Я», «Ю», «Е», «Ё». Ребенку ни о какой сдвоенности звука говорить не нужно. Просто учите его произносить слоги.

Первые попытки читать слоги слитно

Мало научить дошкольника произносить слоги. Чтобы научиться читать, нужно эти слоги объединять. Первые слова, на которых будет практиковаться ребенок, должны быть двусложными и простыми по звучанию: «ла-па», «ру-ка», «но-га», «Ди-ма», «Са-ша» и пр. Важно, чтобы слова обладали двумя преимуществами:

- просты для чтения
- понятны для ребенка по своему значению

Составляйте слова так, чтобы каждый слог был отделён, побуждайте ребенка сначала произнести первый, затем второй слог, и в завершение – все вместе. Не торопитесь переходить к следующему слову. Исключите механическое произношение. Добивайтесь осознания малышом того, какое слово он прочитал. Следующей ступенькой станут трехсложные слова. Например, «ма-ши-на», «со-ба-ка», «мо-ло-ко» и подобные.

Отдельное внимание необходимо уделить закрытым слогам. Первым делом, обратитесь к трехбуквенным словам. Малыш с интересом воспринимает, когда ему предъявляют открытый слог, а потом внезапно замыкают его коротким звуком: «ко-т», «со-к», «ту-к», «мя-ч».

Занимайтесь составлением слов постоянно. Побуждайте ребенка собирать слоги, а потом и простые слова из букв. Выкладывайте изображение буквы с помощью счетных палочек или коротких карандашей. Привлекайте к подобным действиям ребенка. Чем больше средств в обучении начальной грамоте будете использовать, тем легче научить читать ребенка по слогам.

Во сколько лет стоит начинать учить читать

Уместен вопрос, есть ли ранний предел, до которого не стоит приступать к обучению. Если начинать занятия так последовательно, ненавязчиво и неумолимо для ребенка, как предполагается в изложенной здесь методике, то ни о каких границах говорить не имеет смысла. Важен только отклик ребенка на подобные обучающие игры.

Немало детей, которые уже в трехлетнем возрасте осваивают чтение по слогам, а в 4 года могут бегло читать. Некоторые дошкольники только в 5 лет откликаются на предложение составить или прочитать слог, хотя буквы они уже хорошо распознают. Рассматривая усредненные показатели, можно утверждать, что в среднем дошкольном возрасте легче учиться читать, чем в 6-7 лет. Ребенок в 4-5 лет находится в активной стадии освоения устной речи, родной язык ему очень интересен. Дошкольник делает множество открытий в словообразовании и грамматическом строе речи. Самое время обучить его чтению.

Упражняясь с буквами и звуками, дошкольники осваивают технические сложности чтения. Если с ними систематически занимаются, они быстро учатся читать и заинтересовываются книгами. Главное, чтобы родители не переусердствовали и не заставляли ребенка заниматься тем, к чему еще малыш не готов.

Литература

1. Барташева, Н.В. Воспитание будущего читателя [Текст] / Н.В. Барташева // Дошкольное воспитание. - 2004.

2. Бердиалиев А. Синтаксическая связь и синтаксические отношения в узбекских наречных предложениях. Т. , 1993.
3. Бойович Л.И. Личность и ее образование в детском возрасте. - М. : «Просвещение», 2008. Болоцкая С.Т. Приобщение детей к художественной литературе [Текст] / С.Т. Болоцкая // Дошкольное образование. – 2008.
4. Бородина, В. А. Психологические методы в изучении читательского разработка Методология исследовательской работы [Текст] / В. А. Бородина. - СПб, 2011.
5. Tairovna, Z. N. (2022). The Role of Didactic Tools in the Mathematical Development of Children. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 39-40.
6. Махмудова, Д. М. (2022). МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ КИТОБХОНЛИККА ТАЙЁРЛАШ МЕТОДЛАРИ. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.
7. Ширбачеева, Г. Ш. (2021). УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ. In Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст (pp. 303-308).
8. Bakhodirovna, K. D. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.